

**АДАПТАЦИЯ НЕКОТОРЫХ ПЕРСПЕКТИВНЫХ ЛЕКАРСТВЕННЫХ
РАСТЕНИЙ К УСЛОВИЯМ УЗБЕКИСТАНА**

Д.Б. Бердибаева¹, Ф.Р. Примова², Г.А. Султанова³

¹Ташкентский государственный аграрный университет

²Ташкентский ботанический сад имени акад. Ф.Н. Русанова при институте ботаники АН
РУз

³Ташкентский государственный аграрный университет

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7212220>

Аннотация. Изучено анатомическая адаптация некоторых лекарственных растений в условиях Ташкентского Ботанического сада из родов *Colchicum L.*, *Salvia L.*, *Asarum L.* Определены диагностические признаки.

Ключевые слова: лекарственная растения, анатомия, устьица, трихомы, мезофилл.

**ADAPTATION OF SOME PROMISING MEDICINAL PLANTS TO THE CONDITIONS
OF UZBEKISTAN**

Abstract. The anatomical adaptation of some medicinal plants in the conditions of the Tashkent Botanical Garden from the genera *Colchicum L.*, *Salvia L.*, *Asarum L.* was studied. Diagnostic signs were determined.

Keywords: medicinal plant, anatomy, stomata, trichomes, mesophyll.

В данное время флора Узбекистана становится богаче. В условиях нашей республики многими учеными проведено исследований по проблемам акклиматизации и интродукции лекарственных растений, изучены биоэкологические особенности растений, привезенных из других регионов при разных условиях интродукции. Также, создали на орошаемых плодородных, горных, холмистых и засоленных землях хозяйства, специализирующиеся на выращивании лекарственного растительного сырья [1].

Указом Президента Республики Узбекистан “О создании свободных экономических зон “Нукус-Фарм”, “Заамин-Фарм”, “Касансай-Фарм”, “Сырдарья-Фарм”, “Байсун-Фарм”, “Бустонлык-Фарм” и “Паркент-Фарм” за УП-5032 от 03.05.2017 года, в целях формирования благоприятных условий для активного привлечения иностранных и отечественных инвестиций к реализации инвестиционных проектов, направленных на развитие фармацевтической отрасли республики, насыщение отечественного рынка лекарственных средств высококачественными препаратами отечественного производства, с учетом уникальных условий выращивания лекарственного растительного сырья, организации его глубокой переработки и выпуска фармацевтической продукции с высокой добавленной стоимостью, а также комплексного и эффективного использования производственного и ресурсного потенциала Республики Каракалпакстан, Джизакской, Наманганской, Сырдарьинской, Сурхандарьинской и Ташкентской областей, создания на этой основе новых рабочих мест и повышения доходов населения республики.

В рамках данной статьи предусматривается анатомическая адаптация некоторых лекарственных растений в условиях Ташкентского Ботанического сада из родов *Colchicum L.*, *Salvia L.*, *Asarum L.* сохранение их генофонда и разработка теоретических основ интродукции и акклиматизации ценных лекарственных видов растений.

При изучении анатомических особенностей листа лекарственного растения использовали препараты, приготовленные разрезанием поперечного среза листа вручную и под микроскопом MOTIC V1. Препараты окрашивали сафранином [2]. Клетки и ткани измеряли с помощью микрометра МОБ-15. Количественные измерения ряда характеристик листа: высоты клеток эпидермиса, толщины стенки эпидермиса, длины и ширины устьиц, толщины мезофилла, высоты и ширины палисадных клеток проводили с использованием общепринятого метода [3]. Статистическую обработку данных проводили на персональном компьютере (MS Excel) по общепринятым методикам. Микрофотографии были сделаны с помощью цифровой камеры, а математический анализ был выполнен с использованием микроскопа MOTIC.

На поперечном срезе листа безвременника осеннего с обеих сторон одним слоем покрыт изодиаметрической и прямоугольной эпидермы (рис.).

У исследованных видов эпидермис снаружи покрыт тонким слоем кутикулы. В эпидермисе имеются устья аномоцитного типа размером 20,1-25,5 мкм (табл.). Мезофилл расположен между верхним и нижним эпидермисом и состоит в основном из паренхимы и палисадных клеток. Паренхима и палисадные клетки тонкостенные, округлые, угловатые, удлиненные, заполнены многочисленными хлоропластами, присутствуют также кристаллы.

Между клетками паренхимы и палисада имеются крупные межклетники, занимающие больший объем, чем клетки.

А

Б

В

Рис: Поперечной срез листьев исследованных видов: А- *Colchicum autumnale*, Б-: Эпидерма, П-паренхима, ПП-проводящие пучки, ПЛ-палисада, МК-межклетники

Таблица

Анатомические показатели листьев исследованных видов

№	Показатели	<i>Colchicum autumnale</i>	<i>Salvia officinalis</i>	<i>Asarum europaeum</i>
1	Высота верхнего эпидермиса	14,2±0,4	10,4±0,3	12,2±0,4
2	Высота нижнего эпидермиса	10,1±0,3	7,1±0,3	9,1±0,3
3	Длина устьице	25,5±0,7	20,1±0,6	23,5±0,7
4	Ширина устьице	22,5±0,7	18,1±0,6	20,5±0,7
5	Толщина внешней стены	3,8±0,1	2,8±0,1	3,1±0,1
6	Толщина мезофилла	220,7±2,3	200,7±2,3	210,7±2,3
7	Высота клеток паренхимы	28,5±0,7	24,5±0,7	26,5±0,7
8	Ширина клеток паренхимы	7,8±0,3	4,8±0,3	6,3±0,3

У всех исследованных видов устьица аноматитного вида, а также имеется трихомы и эфиромасличные железки [5]. Эпидермис покрыт кутикулой [6]. Верхний эпидермис очень трудно отделить от мезофилла. Стенки эпидермиса слабоволнистые, с многоклеточными трихомами.

При изучении листа клетки эпидермиса верхней стороны - они имеют слегка изогнутые стенки. Диагностическими признаками являются многочисленные устьица, клеток мезофилла, размеры клеток эпидермиса, центральные клетки эпидермиса.

Устьица расположены на нижней и верхней сторонах листа, но в основном преобладают над верхней стороне из-за произрастания в тени.

Эфирно-масличные железы на обеих сторонах листа круглые и прозрачные. Трихомы простые, расположены только внизу [7].

Выявленные выше характерные признаки растения могут быть использованы для диагностики сырья этого лекарственного растения.

REFERENCES

1. Никитин А.А., Панкова И. А. Анатомический атлас полезных и некоторых ядовитых растений. -Л.: Наука, 1983. 335-336 с.
2. Транковский Д.А. Практикум по анатомии растений. – М.: Высшая школа, 1979. – 221 с.
3. Доспехов Б.А. Методика полевого опыта (с основами статистической обработки результатов исследования) — М.: Агропромиздат, 1985. — 351 с.
4. Akan H, Eker I (2005) A new record for Turkey: *Colchicum crocifolium* Boiss., with some contributions to the description of species. *Belgian J Bot* 138(1):93-96
5. Akan H, Satil F (2005) Morphological and anatomical investigations on some species of *Colchicum* L. occuring in South East Anatolia, Turkey. *Journal of Biological Sciences* 5(4):402-410
6. Ahmet Kahraman*, Ferhat Celep Anatomical_ properties_ of_ *Colchicum _ kurdicum*_Bornm_Stef. July 2010. *Australian Journal of Crop Science* 4(5). *AJCS* 4(5):369-371 (2010).
7. Wilczewska AZ, Ulman M, Chilmonczyk Z, Maj J, Koprowicz T. Comparison of volatile constituents of *Acorus calamus* and *Asarum europaeum* obtained by different techniques. *J Essent Oil Res* 2008;20:390-395 pp.